

МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ НА КОНЕЧНОСТИ

Кенесбаев Бахтияр Жалгасбай Улы

Студентка Каракалпакского медицинского института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388597>

Аннотация. Многокомпонентная регионарная анестезия является эффективным методом обезболивания при операциях на конечностях. Она основана на инъекции анестетического средства в определенные области тела, блокируя передачу нервных импульсов и создавая область безболезности. Основная цель этого метода - обеспечить адекватное обезболивание во время операции, минимизировать потребление общего анестетика и снизить риск осложнений. Различные техники многокомпонентной регионарной анестезии, такие как периферический нервный блок, плексусный блок и спинальная анестезия, используются в зависимости от характеристик операции и пациента. Этот метод также позволяет управлять болью после операции, что способствует более быстрому восстановлению и возвращению к нормальной жизни. Многокомпонентная регионарная анестезия имеет меньшую вероятность развития осложнений, связанных с общей анестезией. В целом, этот метод обезболивания обеспечивает высокий уровень комфорта для пациента и позволяет хирургам работать безболезненно.

Ключевые слова: МКРА, обезболивание, нервные структуры, болевые сигналы, операционная область, общий анестетик, осложнения, анестетические препараты.

Многокомпонентная регионарная анестезия (МКРА) является методом обезболивания, который используется при операциях на конечностях. Она включает в себя инъекцию анестетика в определенные нервные структуры, чтобы блокировать передачу болевых сигналов от операционной области к мозгу [5, 3-28].

Основным преимуществом МКРА является возможность достижения адекватного обезболивания без необходимости использования общего анестетика. Это позволяет уменьшить риск осложнений, связанных с общей анестезией, и снизить потребление анестетических препаратов.

Различные техники МКРА могут быть применены в зависимости от характеристик операции и пациента. Некоторые из них включают периферический нервный блок, плексусный нервный блок и спинальную анестезию [3, 63-68]. Врач выбирает наиболее подходящую технику, исходя из индивидуальных особенностей пациента и требований операции.

После операции МКРА также способствует более быстрому восстановлению и управлению болью. Благодаря этому пациент может быстрее вернуться к нормальной жизни и снизить время пребывания в больнице.

Примеры на многокомпонентная регионарная анестезия при операции на конечности:

1. Многокомпонентная регионарная анестезия может использоваться при операции на конечности для обезболивания и блокирования нервных структур, передающих болевые сигналы из операционной области.
2. Одним из примеров многокомпонентной регионарной анестезии является периферический нервный блок, при котором анестетические препараты вводятся вблизи периферических нервов, отвечающих за иннервацию конечности.

3. Другим примером является плексусный нервный блок, при котором анестетические препараты вводятся вблизи плексусов (сетей нервов), отвечающих за иннервацию конечности.

4. Спинальная анестезия также может использоваться при операции на конечности для обезболивания. При этом анестетический препарат вводится в спинной канал, блокируя передачу болевых сигналов от нервных структур [1, 78-83].

5. Многокомпонентная регионарная анестезия позволяет достичь эффективного обезболивания, управления болью и обеспечивает комфорт пациента во время операции.

6. Применение многокомпонентной регионарной анестезии также может сократить время пребывания пациента в больнице, так как после операции он быстрее восстанавливается и может быть выписан на дом.

7. Хирурги часто предпочитают многокомпонентную регионарную анестезию, так как она обеспечивает эффективность и безопасность во время операции.

8. Однако, как и любая процедура, многокомпонентная регионарная анестезия может иметь свои осложнения, поэтому необходимо тщательно оценивать пациента и выбирать наиболее подходящий метод обезболивания [2, 192-198].

Многокомпонентная регионарная анестезия играет важную роль при операциях на конечностях, так как она обеспечивает эффективное обезболивание и блокирование нервных структур, передающих болевые сигналы из операционной области. Это позволяет хирургам работать без причинения боли пациенту и улучшает комфорт его во время операции. Кроме того, многокомпонентная регионарная анестезия может сократить время пребывания пациента в больнице, так как после операции он быстрее восстанавливается и может быть выписан на дом. Однако, как и любая процедура, многокомпонентная регионарная анестезия может иметь свои осложнения, поэтому необходимо тщательно оценивать пациента и выбирать наиболее подходящий метод обезболивания.

Заключение. В заключение, многокомпонентная регионарная анестезия является эффективным методом обезболивания при операциях на конечностях. Она обеспечивает хорошее обезболивание и блокирование нервных структур, что позволяет хирургам работать без причинения боли пациенту и улучшает его комфорт во время операции. Кроме того, она может сократить время пребывания пациента в больнице и способствовать его более быстрому восстановлению после операции. Однако, как и любая процедура, многокомпонентная регионарная анестезия может иметь свои осложнения, поэтому важно тщательно оценивать пациента и выбирать наиболее подходящий метод обезболивания.

References:

1. Лоскутов О.А., Данчина Т.А., Колесников В.Г., Дружина А.Н., Коротчук Н.В., Бугай О.О. (2018). Первый опыт использования мультимодальной малоопиоидной анестезии при операциях аортокоронарного шунтирования. Медицина неотложных состояний, (2 (89)), 78-83.
2. Павлов А.А., & Подрез Э.В. (2014). Методики обезболивания у пациентов с

онкологической патологией молочной железы. Медицина неотложных состояний, (7 (62)), 192-198.

3. Шанин, В. Ю., Бегунов, А. А., & Соболев, В. И. (2008). Многокомпонентный раствор для регионарной анестезии при операциях на конечностях. Саратовский научно-медицинский журнал, 4 (1), 63-68.

4. Okrainec K. Coronary artery disease in the developing world / K. Okrainec, D.K. Banerjee, M.J. Eisenberg // Am. Heart J. — 2004. — Vol. 148, № 1. — P. 7-15.

5. Schaible H. G. Peripheral and central mechanisms of pain generation / H.G. Schaible // Handb. Exp. Pharmacol. -2007. - Vol. 177. - P. 3-28.